

ESTUDO SOBRE O USO DE FITOTERÁPICOS NO COMBATE A LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com
Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com
Alaine Alves Bezerra 3, e-mail: alaine.bezerra@ebserh.gov.br
Nicole Stephanie Silva Santos 4, e-mail: nicolester123@gmail.com

Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa crônica que afeta principalmente cães, transmitida por mosquitos *Lutzomyia* ou *Phlebotomus*. Sua prevalência está relacionada a condições precárias de saneamento, especialmente no Nordeste do Brasil. A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) também tem impactos socioeconômicos no país. Estudos recentes exploram o potencial terapêutico de plantas, porém a pesquisa sobre plantas medicinais na prática tradicional é limitada no Brasil. **Objetivo:** Este estudo busca avaliar o potencial terapêutico de plantas medicinais contra a leishmaniose visceral (LV) e tegumentar americana (LTA) no Brasil, preenchendo lacunas na pesquisa botânica e ampliando a compreensão das opções terapêuticas disponíveis. **Metodologia:** Este estudo realizou uma revisão bibliográfica sistemática da literatura sobre Leishmaniose Visceral no Estado do Nordeste, utilizando bases de dados como Scielo, LILACS e PUBMED e descritores específicos, como "Leishmaniose Visceral", "Nordeste", "Leishmaniose Tegumentar Americana" e "Fitoterápicos". **Resultados:** Foi identificadas interações entre diversas plantas e espécies de *Leishmania*, além da presença de compostos específicos. A *A. fraxinifolium* mostrou redução significativa na espessura das lesões de *L. braziliensis*, enquanto a *A. persarum* e a *P. anisum* carecem de dados específicos. *C. Cyminium* demonstrou redução no tamanho das úlceras causadas por *L. major*. Análises fitoquímicas revelaram presença de flavonoides, triterpenoides, esteroides e taninos, sugerindo potencial terapêutico. **Conclusão:** A pesquisa com plantas medicinais para Leishmanioses mostra promessas, destacando a necessidade de identificar compostos bioativos e entender seus mecanismos de ação para desenvolver terapias seguras e eficazes. A colaboração interdisciplinar é crucial para aplicar essas descobertas no controle e tratamento dessas doenças negligenciadas.

Palavras-chave: Fitoterápicos; Leishmaniose Visceral; Leishmaniose Tegumentar Americana; Nordeste.